

SOVITISH QURILMASINI HAVO-SUV SXEMASI BO'YICHA ISSIQLIK NASOSI REJIMIDA SINASH. ISITISH KOEFFITSIYENTINI ANIQLASH

Mo'minov Islombek Ikromjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: im20021030@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18013697>

Annotatsiya. Ushbu maqola yordamida issiqlik nasosining tuzilishi, ishlash tamoyili va foydalanish usullari bo'yicha nazariy bilimlar mustahkamlandi. Issiqlik nasosini havo-suv rejimida sinaldi va qurilmani issiqlik nasosi rejimida ishga tushirish va to'xtatish tartibi bilan tanishildi.

Kalit so'zlar: sovutish qurilmasi, havo-suv sxemasi, issiqlik nasosi, issiqlik balansi, isitish koefitsienti, ПАП-ХМ-ЧФН.

Kirish. So'nggi yillarda energiya resurslaridan oqilona foydalanish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish masalalari dunyo miqyosida dolzarb bo'lib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, yuqori energetik samaradorlikka ega bo'lgan issiqlik nasoslari keng qo'llanilmoqda. Issiqlik nasoslari sovutish, isitish va issiq suv ta'minoti tizimlarida universal qurilma sifatida xizmat qilib, past potentsialli manbalardan (havo, suv, yer) olingan issiqlikni foydali issiqlik energiyasiga aylantiradi. Havo-suv sxemali issiqlik nasoslari o'zining konstruktiv soddaligi, ekspluatatsion qulayligi va energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bunday tizimlarda tashqi havo bug'latkich orqali sovutuvchi moddaning bug'lanishini ta'minlaydi, kondensatorda esa suvga issiqlik beriladi. Natijada, qurilma nafaqat sovutish, balki isitish rejimida ham samarali ishlay oladi. Ushbu ishning maqsadi -havo-suv sxemasi asosida ishlaydigan sovutish qurilmasining issiqlik nasosi rejimida ishlash samaradorligini eksperimental tarzda o'rganish, o'lchovlar asosida issiqlik balansi tuzish va isitish koefitsientini (μ_e) aniqlashdan iborat. Shuningdek, qurilmaning issiqlik samaradorligiga tashqi harorat va issiqlik tashuvchining harorat parametrlari ta'sirini aniqlash ham tadqiqotning asosiy vazifalaridan biridir. Mazkur tadqiqot natijalari havo-suv tipidagi issiqlik nasoslarining amaliy ishlash sharoitlarini baholash hamda ularni energiya tejamkor isitish tizimlarida qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Sovitish uskunalarning asosiy xususiyatlari

1-jadval

Jihozlar	Asosiy ko'rsatkichlar	Qiymati	O'lchov birligi
Kompessor	Marka		
	Tur		
	Sovuqlik unumdorligi, Q_0		kVt
Kondensator	Marka		
	Tur		
	Yuza maydoni, F		m ²
Bug'latgich	Marka		
	Tur		
	Yuza maydoni, F		m ²
Termoregulyator-ventil, TRV	Marka		

Suyuqlik ajratgich	Marka		
	Ichki hajm, V		litr
Qabul qiluvchi	Marka		
	Ichki hajm, V		litr
Rekuperativ issiqlik almashinuv apparati	Marka		
	Tur		
	Yuza maydoni, F		m ²
Filtr-quritgich	Marka		
Solenoid klapan	Marka		
Ko'rish oynasi	Marka		

1-rasm. Isitish koeffitsiyentining qaynash (bug'lanish) harorati t_i va kondensatsiya harorati t_k ga bog'liqligi.

Bug'latgichda past potensialga ega issiqlik tashuvchi tomonidan berilgan issiqlik miqdorini quyidagi formula orqali aniqlaymiz:

$$Q_{PH} = G_{havo} \cdot C_p (t_{kir} - t_{chiq}) = G_{17} \cdot C_p (t_{20} - t_{14}) \quad (1)$$

bu yerda:

$$G_{havo} = w_{havo} \cdot f \cdot \rho \quad \text{Wt orqali o'tayotgan havoning massaviy sarfi, [kg/s]}$$

w_{havo} - havo harakatining jonli kesimdagi tezligi, [m/s]

C_p - havoning issiqlik sig'imi, [J/kg·K]

f - havo o'tishi uchun oynaning jonli kesim yuzasi, [m²]

ρ - havoning zichligi, [kg/m³]

C_p va ρ - Wt ichidagi o'rtacha havo haroratiga ko'ra olinadi.

$$t_{ort} = (t_{kirish} - t_{chiqish})/2 \quad (2)$$

2-rasm. O'zgarmas kondensatsiya harorati t_k va turli qaynash haroratlarida issiqlik nasosining ishlash sikllarini tahlil qilish t_0 .

Issiqlik nasosining issiqlik quvvati quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$Q_t = G_t \cdot C_p (t_{kir} - t_{chiq}) = G_{19} \cdot C_p (t_{11} - t_{10}) \quad (3)$$

bu yerda:

$G_t = V_t \cdot \rho_t$ - issiqlik tashuvchining fankoyl orqali massaviy sarfi, [kg/s].

G_{19} - issiqlik tashuvchining hajmiy sarfi, [m^3/s].

C_p - issiqlik tashuvchining solishtirma issiqlik sig'imi, [J/(kg·K)].

ρ_t - issiqlik tashuvchining zichligi, [kg/ m^3].

Issiqlik balansini hisobga olgan holda isitish koeffitsiyenti quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\mu^d = \frac{Q_T}{Q_T - Q_{PH}} \quad (4)$$

Natija:

$$Q_{PH} = G_{havo} \cdot C_p (t_{kir} - t_{chiq}) = G_{17} \cdot C_p (t_{20} - t_{14})$$

$$G_{havo} = w_{havo} \cdot f \cdot \rho = G_{17} \text{ teng bo'lsa}$$

$$w_{havo} = 3 - 7 \text{ m/s}$$

$$f = 0.07 \text{ m}^2$$

$$\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$$

$$G_{havo} = 5 \cdot 0.07 \cdot 1.2 = 0.4 \text{ [kg/s]}$$

$$Q_{PH} = 0.4 \cdot 1005 \cdot (24.8 - 16.3) = 3417$$

$$G_t = 4 \cdot 1000 = 4000 \text{ kg/s}$$

$$Q_t = 4000 \cdot 8.31 (24.3 - 14.4) = 329076$$

$$\mu^d = \frac{329076}{329076 - 3417} = \frac{329076}{325659} = 1.01$$

Olingan natijalar:

№	t_0 , (t_8), °C	t_{kir} (t_{12}), °C	t_{chiq} (t_{13}), °C	V (V_{20}), l/min	Q, Vt	t_{kir} (t_{10}), °C	t_{chiq} (t_{11}), °C	L (L_{19}), l/s	Q_t , Vt	μ^d
1	3.4	24.3	14.4	4	3417	38.9	34.7	4	3290 76	1.01

Xulosa

Biz ushbu maqolani yozish yordamida sovitish qurilmasini havo-suv sxemasi bo'yicha issiqlik nasosi rejimida sinashni va isitish koeffitsiyentini aniqlashni ПАХП-ХМ-ЧФН qurilmasi yordamida o'rgandik. Ushbu maqolada havo-suv sxemasi bo'yicha ishlaydigan sovutish qurilmasining issiqlik nasosi (IN) rejimida sinovlari natijalari tahlil qilingan. Xulosa qilib aytganda, sinovlar ushbu sovutish qurilmasining ikki funksiyali (sovutish va isitish) tizim sifatida muvaffaqiyatli ishlashini, ayniqsa energiya tejash va barqarorlikni ta'minlashda yuqori salohiyatga ega ekanligini tasdiqladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. R.A.Zohidov, M.M.Alimova, Sh.S.Mavjudova. Issiqlik texnikasi- 2010.
2. Ш. Ж. Имомов, И. Р. Нуритов, К.Э.Усмонов. Сборник задач по основам термодинамики и теплопередачи.